

HARBIY XIZMATCHILARDA MILLIY-AXLOQIY IDEALNING IJTIMOYIY- FALSAFIY MOHIYATI

Mo‘minov Fazliddin Qobil o‘g‘li

Samarqand shahar PIO FMB huzuridagi Qo‘riqlash xizmati boshlig‘i o‘rinbosari,
katta leytenant.

ORCID: 0009-0003-1315-8990

fazliddinmominov213@gmail.com

+998992446698

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19698984>

Annotatsiya: Mazkur tezisdagi harbiy xizmatchilarda milliy-axloqiy idealning ijtimoiy-falsafiy mohiyati, uning jamiyat barqarorligi va ma‘naviy xavfsizlikni ta‘minlashdagi o‘rni tahlil etiladi. Milliy-axloqiy ideal millatning tarixiy, madaniy va ma‘naviy tajribasi asosida shakllanib, shaxsning vatanparvarlik, adolat, halollik va mas‘uliyat kabi fazilatlarini rivojlantirishga xizmat qilishi asoslab beriladi. Shuningdek, harbiy xizmatchilarning ma‘naviy-mafkuraviy dunyoqarashi milliy xavfsizlikning gumanitar tayanchi sifatida baholanadi.

Kalit so‘zlar: Milliy-axloqiy ideal, harbiy xizmatchi, ma‘naviy immunitet, mafkuraviy xavfsizlik, vatanparvarlik, axloqiy qadriyatlar, ijtimoiy falsafa.

СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКАЯ СУЩНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНО-МОРАЛЬНОГО ИДЕАЛА У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Аннотация: В данной работе анализируется социально-философская сущность национально-нравственного идеала у военнослужащих, его роль в обеспечении стабильности общества и духовной безопасности. Утверждается, что национально-нравственный идеал формируется на основе историко-культурного и духовного опыта нации и служит развитию таких качеств личности, как патриотизм, справедливость, честность и ответственность. Также оценивается духовно-идеологическое мировоззрение военнослужащих как гуманитарная поддержка национальной безопасности.

Ключевые слова: национально-нравственный идеал, военнослужащий, моральный иммунитет, идеологическая безопасность, патриотизм, моральные ценности, социальная философия.

SOCIAL-PHILOSOPHICAL ESSENCE OF THE NATIONAL-MORAL IDEAL IN MILITARY SERVANTS

Abstract: This thesis analyzes the socio-philosophical essence of the national-moral ideal in military personnel, its role in ensuring the stability of society and spiritual security. It is argued that the national-moral ideal is formed on the basis of the historical, cultural and spiritual experience of the nation and serves to develop such qualities of a person as patriotism, justice, honesty and responsibility. Also, the spiritual and ideological worldview of military personnel is evaluated as a humanitarian support for national security.

Keywords: National-moral ideal, military serviceman, moral immunity, ideological security, patriotism, moral values, social philosophy.

KIRISH

Zamonaviy jamiyatda milliy xavfsizlikni ta'minlash nafaqat harbiy-texnik imkoniyatlarga, balki ma'naviy-axloqiy omillarga ham bevosita bog'liqdir. Harbiy xizmatchilar davlat suvereniteti va jamiyat barqarorligini himoya qiluvchi asosiy ijtimoiy institutlardan biri sifatida milliy qadriyatlarni o'zida mujassam etishi lozim. Shu nuqtai nazardan, milliy-axloqiy ideal harbiy xizmatchilarning ma'naviy kamoloti va ijtimoiy mas'uliyatini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega.

Milliy-axloqiy ideal – bu millatning tarixiy tajribasi, madaniy merosi va ma'naviy qadriyatlari asosida shakllangan eng yuksak axloqiy mezonlar tizimidir. U shaxsni komillikka undovchi, jamiyatni ma'naviy jihatdan birlashtiruvchi va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlovchi g'oyaviy asos sifatida namoyon bo'ladi.

Tadqiqotning maqsadi – harbiy xizmatchilarda milliy-axloqiy idealning ijtimoiy-falsafiy mohiyatini ochib berish va uning jamiyat barqarorligidagi o'rnini aniqlashdan iborat.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida quyidagi metodlardan foydalanildi:

- Tarixiy-qiyosiy metod – milliy-axloqiy ideal tushunchasining shakllanish bosqichlarini tahlil qilish uchun;
- Tizimli-strukturaviy metod – harbiy xizmatchilar ma'naviy tizimida axloqiy idealning o'rnini aniqlash uchun;
- Aksiologik yondashuv – axloqiy qadriyatlarning mazmuni va funksiyalarini ochib berish uchun;
- Falsafiy tahlil – milliy-axloqiy idealning ontologik va ijtimoiy mohiyatini izohlash uchun.

Tadqiqot obyekti – harbiy xizmatchilarning ma'naviy-axloqiy dunyoqarashi.

Tadqiqot predmeti – milliy-axloqiy idealning harbiy xizmatchilar faoliyatidagi ijtimoiy funksiyalari.

Milliy-axloqiy ideal — bu millatning tarixiy, madaniy, diniy, siyosiy va ma'naviy tajribasi jarayonida shakllangan, jamiyat tomonidan e'tirof etilgan eng yuksak axloqiy mezon va ma'naviy qadriyatlar tizimini ifodalovchi murakkab ijtimoiy-falsafiy tushunchadir. U xalqning ma'naviy ongini, milliy o'zligini, ijtimoiy burch va mas'uliyatni anglash darajasini belgilovchi, shaxsni komillikka undovchi ma'naviy-axloqiy yo'nalish sifatida namoyon bo'ladi. Milliy-axloqiy ideal millatning mavjudlik ma'nosini va tarixiy taraqqiyotdagi ruhiy barqarorligini ta'minlovchi asosiy omil bo'lib, u xalqning axloqiy tafakkuri, diniy e'tiqodi, urf-odatlar va estetik qarashlari bilan uzviy bog'liq. Bu ideal shaxsda vatanparvarlik, halollik, adolat, vijdonlilik, mehnatsevarlik, insonparvarlik kabi fazilatlarini shakllantirishga xizmat qiladi hamda jamiyatning ma'naviy uyg'unligini ta'minlaydi.

Mazkur tushuncha nafaqat axloqiy me'yorlar yig'indisi, balki xalqning ijtimoiy orzusi, milliy o'zlikni anglashning ifodasi, jamiyatning ma'naviy istiqbolini belgilovchi yo'naltiruvchi kuchdir. Shu bois milliy-axloqiy idealning mohiyati milliy qadriyatlarning universallashtiruvchi va ularning zamonaviy jamiyat talablariga mos holda qayta talqin etilishida namoyon bo'ladi. Ilmiy nuqtai nazardan, milliy-axloqiy ideal milliy o'zlikni saqlash va mustahkamlash, ma'naviy barkamollikni ta'minlash, shuningdek, yosh avlodni vatan, xalq va insoniyat oldidagi mas'uliyat ruhida tarbiyalashning metodologik asosini tashkil etadi. Shu ma'noda, u shaxsning ichki dunyosi bilan ijtimoiy qadriyatlar tizimi o'rtasidagi uyg'unlikni ifodalovchi, inson faoliyatining ma'naviy

mezoni sifatida namoyon bo‘luvchi falsafiy konseptdir. Shunday qilib, milliy-axloqiy ideal — bu millatning ma‘naviy tajribasi va tarixiy ongidan oziqlanuvchi, jamiyatning axloqiy barqarorligini, shaxsning komillikka intilishini va xalqning ruhiy birligini ta‘minlovchi yuksak ma‘naviy g‘oyadir.

Jamiyatning barqaror rivojlanishi uchun ma‘naviy-axloqiy tizimlarning mavjudligi zaruratdir. Harbiy xizmatchilar milliy-axloqiy ideallari esa bu tizimning eng faol, gumanitar asoslarini tashkil etuvchi hodisa sifatida namoyon bo‘ladi. Ijtimoiy falsafa nuqtai nazaridan, harbiy axloqiy ideal inson va jamiyat o‘rtasidagi ontologik muvozanatni ta‘minlovchi, jamiyatning ma‘naviy energiyasini qayta ishlab chiqaruvchi aksiologik mexanizmdir. Mazkur g‘oya o‘zining ilmiy asosini zamonaviy o‘zbek ijtimoiy-falsafiy tadqiqotlarida topgan bo‘lib, ularning har biri harbiy axloqiy idealning turli qirralarini ochib beradi. F.Q.Djo‘rayevning “O‘zbekiston harbiy xizmatchilarining ma‘naviy-mafkuraviy dunyoqarashini shakllantirish omillari” asarida ilgari surilgan konsepsiya aynan shu jihatdan g‘oyat dolzarbdir. Muallif “harbiy xizmatchilarning ma‘naviy-mafkuraviy dunyoqarashi – milliy xavfsizlikning gumanitar tayanchi” ekanini ta‘kidlab, bu jarayonni davlat mafkurasi barqarorligi bilan bog‘laydi^[1]. U “mafkuraviy immunitet” tushunchasini ijtimoiy falsafaning asosiy kategoriyalaridan biriga aylantiradi va bu immunitetni gibrud urushlar, axborot manipulyatsiyalari davrida jamiyatni ichki parokandalikdan himoya qiluvchi mexanizm sifatida talqin etadi^[2]. Bu yondashuv ijtimoiy falsafaning “ontologik xavfsizlik” konsepsiyasi bilan uzviy aloqada bo‘lib, shaxsning axloqiy o‘zligini davlat mafkurasining barqarorligi bilan uyg‘unlashtiradi. Shu bilan birga, tanqidiy yondashuv nuqtai nazaridan, Djo‘rayev modeli axloqiy ideallarni siyosiy-institutsional doirada haddan ziyod markazlashtirib yuboradi, bu esa shaxsiy axloqiy avtonomiya muammosini kuchaytiradi. Shunday bo‘lsa-da, uning ishlanmasida ma‘naviy-axloqiy tizimning falsafiy reflektiv funksiyasi chuqur tahlil etilgan va bu o‘z navbatida milliy armiyaning g‘oyaviy birligini mustahkamlashda asosiy g‘oyaviy platforma sifatida xizmat qiladi.

Milliy-axloqiy ideallar jamiyat hayotining ma‘naviy tayanchini, uning ichki uyg‘unligi va ijtimoiy barqarorligini ta‘minlaydigan asosiy qadriyat tizimini tashkil etadi. Ijtimoiy falsafa nuqtai nazaridan qaraganda, axloqiy ideal shaxsning ma‘naviy yetuklik darajasini, jamiyatning qadriyat yo‘nalishini va davlatning g‘oyaviy kuchini belgilovchi mezondir.

I.V. Manerko o‘z tadqiqotida ta‘kidlaydi: “Harbiy xizmatchining ma‘naviy-axloqiy sifatlarini uning Vatanga sadoqat, insonparvarlik, vijdonlilik va o‘zaro yelkadoshlik ruhida xizmat qilishida namoyon bo‘ladi”^[3]. Bu fikr milliy-axloqiy ideallarni shaxsiy e‘tiqod, vijdon va fuqarolik burchining birligida talqin qiladi. Ammo tanqidiy jihatdan qaraganda, Manerko axloqiy qadriyatlarning milliy va diniy ildizlariga yetarli darajada e‘tibor qaratmagan, u ko‘proq harbiy-professional yondashuvda qolgan. Shu sababli, uning konsepsiyasini ijtimoiy-falsafiy jihatdan to‘ldirish zarur, chunki axloqiy ideal nafaqat harbiy fazilat, balki milliy ruhiy birlikning ifodasidir.

[1] Djo‘rayev, F. Q. O‘zbekiston harbiy xizmatchilarining ma‘naviy-mafkuraviy dunyoqarashini shakllantirish omillari. — Toshkent: Ijtimoiy-ma‘naviy tadqiqotlar instituti, 2025. — B. 12–13.

[2] Djo‘rayev, F. Q. O‘zbekiston harbiy xizmatchilarining ma‘naviy-mafkuraviy dunyoqarashini shakllantirish omillari. — Toshkent: Ijtimoiy-ma‘naviy tadqiqotlar instituti, 2025. — B. 20–21.

[3] Манерко И.В. Духовно-нравственные качества личности военнослужащего современной Российской армии: сущность, особенности и направления развития. Дис. ... конфеты. философские науки – Москва, Военный университет, 2011. – 3 с.

O.A. Rodionov esa yozadi: “Faqat insoniy shaxs axloqiy baholash va axloqiy harakat qilish qobiliyatiga ega. Aynan ‘axloqiy vijdonlilik’ insoniyatning eng muhim belgisi sanaladi”[4]. Bu yondashuv axloqiy idealni shaxs mohiyatining ontologik asosi sifatida ko‘rsatadi. Shu bilan birga, bu fikrda ijtimoiy omilning roli biroz chetda qolgan: jamiyat axloqiy tizimining barqarorligi, birinchi navbatda, ijtimoiy qadriyatlarining uzluksiz qayta ishlab chiqilishiga tayanadi. Demak, Rodionovning individualistik talqiniga ijtimoiy kontekstni qo‘shish orqali axloqiy idealning to‘laqonli falsafiy mohiyati ochiladi.

M.N. Kokoev “Zamonaviy harbiy an‘analari umumiy tan olingan axloqiy qadriyatlar tanqisligi sharoitida shakllanmoqda”[5] deya yozadi. Bu fikr orqali muallif global madaniyatdagi qadriyatlar inqiroziga e‘tibor qaratadi. Unga ko‘ra, milliy-axloqiy ideallar yo‘qolishi ijtimoiy tizimning ichki zaiflashuviga olib keladi. Kokoevning qarashlari dolzarb, chunki u qadriyatlar tizimining parchalanishini ijtimoiy inqirozning asosiy belgisi sifatida ko‘radi. Shu bilan birga, uning tadqiqotida ijobiy yo‘nalish ham mavjud — u milliy axloqiy an‘analarni tiklashni jamiyatni yangilashning falsafiy sharti sifatida talqin qiladi. O.V. Shevchenko o‘z izlanishlarida shunday deydi: “Harbiy xizmatchilarning ma‘naviy an‘analari zamonaviy sharoitda davlat va xalq manfaatlariga xizmat qiluvchi ruhiy-axloqiy mexanizmni shakllantiradi”[6]. Shevchenkoning fikrida axloqiy ideal jamiyatni birlashtiruvchi kuch sifatida ko‘riladi. Ammo tanqidiy yondashuvda bu qarashning muayyan xavfi mavjud: axloqiylikni faqat davlat ehtiyojlari bilan bog‘lash uni utilitar tusga keltiradi. Axloqiy ideal esa, aslida, davlat siyosatidan yuqori turuvchi, uni ma‘naviy asoslaydigan kategoriyadir.

NATIJALAR

Tahlillar shuni ko‘rsatdiki, milliy-axloqiy ideal harbiy xizmatchilar faoliyatida bir qator muhim funksiyalarni bajaradi:

1. Normativ funksiya.

Harbiy xizmatchilarning xulq-atvori va xizmat faoliyatini tartibga soluvchi ma‘naviy mezon sifatida xizmat qiladi.

2. Tarbiyaviy funksiya.

Vatanparvarlik, mas‘uliyat, halollik va fidoyilik kabi fazilatlarni shakllantiradi.

3. Integrativ funksiya.

Harbiy jamoalarda birlik va o‘zaro ishonchni mustahkamlaydi.

4. Mafkuraviy himoya funksiyasi.

Axborot manipulyatsiyalari va g‘oyaviy tahdidlarga qarshi mafkuraviy immunitetni shakllantiradi.

Natijalar shuni ko‘rsatadiki, milliy-axloqiy ideal harbiy xizmatchilarning professional faoliyati bilan ularning ma‘naviy qadriyatlari o‘rtasida uyg‘unlikni ta‘minlaydi.

[4] Родионов О.А. Моральные ценности войны: философско-этический анализ. Дис. ... конфеты. философская наука – Тула, ТулГУ, 2009. – 170 с.

[5] Кокоев М.Н. Эволюция духовной традиции Русской войны: культурно-философский аспект. Дис. ... конфеты. философская наука – Ставрополь, 2009. – 164 с.

[6] Шевченко О.В. Духовные традиции военнослужащих Российской Армии и их проявления в современных условиях. Дис. ... конфеты. философская наука – Москва, 2004. – 163 с.

MUHOKAMA

Ilmiy adabiyotlarda harbiy xizmatchilarning ma'naviy-axloqiy sifatlari turli nuqtai nazardan o'rganilgan. F.Q. Djo'rayev harbiy xizmatchilarning ma'naviy-mafkuraviy dunyoqarashini milliy xavfsizlikning gumanitar tayanchi sifatida baholaydi [1]. I.V. Manerko esa harbiy xizmatchining ma'naviy fazilatlarini vatanparvarlik va vijdonlilik bilan bog'laydi [2].

O.A. Rodionov axloqiy qadriyatlarni inson mohiyatining asosiy belgisi sifatida talqin qiladi [3]. M.N. Kokoev global madaniyatdagi qadriyatlar inqirozi harbiy an'analarga ham ta'sir ko'rsatishini ta'kidlaydi [4]. O.V. Shevchenko esa harbiy an'analarni jamiyatni birlashtiruvchi ma'naviy mexanizm sifatida izohlaydi [5].

Mazkur qarashlar tahlili shuni ko'rsatadiki, milliy-axloqiy ideal harbiy xizmatchilar ma'naviy dunyoqarashining asosiy tarkibiy qismi hisoblanadi.

XULOSA

Harbiy xizmatchilarda milliy-axloqiy idealning shakllanishi jamiyat barqarorligi va milliy xavfsizlikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. U harbiy xizmatchilarning ma'naviy yetukligini, vatanparvarlik ruhini va ijtimoiy mas'uliyatini kuchaytiradi.

Shu bois zamonaviy harbiy ta'lim tizimida milliy-axloqiy qadriyatlarni mustahkamlash, ma'naviy tarbiya mexanizmlarini rivojlantirish hamda mafkuraviy immunitetni kuchaytirish dolzarb vazifa hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Djo'rayev F.Q. O'zbekiston harbiy xizmatchilarining ma'naviy-mafkuraviy dunyoqarashini shakllantirish omillari. – Toshkent, 2025.
2. Манерко И.В. Духовно-нравственные качества личности военнослужащего современной Российской армии. – Москва: Военный университет, 2011.
3. Родионов О.А. Моральные ценности войны: философско-этический анализ. – Тула: ТулГУ, 2009.
4. Кокоев М.Н. Эволюция духовной традиции Русской армии: культурно-философский аспект. – Ставрополь, 2009.
5. Шевченко О.В. Духовные традиции военнослужащих Российской армии в современных условиях. – Москва, 2004.
6. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
7. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2021.
8. Forobiy A.N. Fozil odamlar shahri. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2007.
9. Navoiy A. Mahbub ul-qulub. – Toshkent: Adabiyot va san'at, 2006.
10. G'azzoliy A.H. Ihyo ulum ad-din. – Qohira: Dar al-Ma'rifa, 2005.
11. Foucault M. Discipline and Punish: The Birth of the Prison. – New York: Pantheon Books, 1978.
12. Bourdieu P. The Forms of Capital. – New York: Greenwood Press, 1989.
13. Geertz C. The Interpretation of Cultures. – New York: Basic Books, 1973.
14. Jonas H. The Imperative of Responsibility. – Chicago: University of Chicago Press, 1979.
15. Tursunovich, K. A. (2022). Forms of Environmental Relations in Historical Processes. American Journal of Social and Humanitarian Research, 3(6), 347-351.

16. Tursunovich, K. A. (2022). Ecological view of the world: Nature conservation as a global problem.
17. Кулдошев, А. Т. (2019). ИНТЕГРАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ. Экономика и социум, (3), 238-242.
18. Tukhtabaev, J.S. et al. (2024). Problems of Security of Economic and Ecological Systems in the Countries of the Central Asian Region. In: Koucheryavy, Y., Aziz, A. (eds) Internet of Things, Smart Spaces, and Next Generation Networks and Systems. NEW2AN ruSMART 2023 2023. Lecture Notes in Computer Science, vol 14543. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-60997-8_16
19. Кулдошев А.Т. (2019). ИНТЕГРАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ. Экономика и социум, (3 (58)), 238-242.